

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ GOOD
GOVERNANCE

Хурлиман Маратова

Академия Государственного управления при Президенте Республики Узбекистан,
докторант<https://doi.org/10.5281/zenodo.10133809>

Аннотация. В статье рассматриваются стратегические принципы концепции Good governance, выраженные в ряде реформаторских инициатив по приоритетным направлениям развития Узбекистана. Чтобы обеспечить некоторое понимание показателей эффективности государственного управления, автор определил конкретные направления в виде индикаторов и составных индексов, в частности, участие, прозрачность и подотчетность, верховенство закона и восприятие коррупции, развитие электронного управления. При этом с целью оценки эффективности использования данных элементов на практике, автор анализирует положение Узбекистана в международных рейтингах и индексах, в частности, в Индексе восприятия коррупции, Индексе развития электронного правительства, Индексе верховенства закона и т.д.

Ключевые слова: Good governance; международные рейтинги и индексы; эффективность; реформы; верховенство закона; развитие электронного правительства; коррупция; государственная гражданская служба.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha qator islohotlarida o'z ifodasini topgan good governance konsepsiyasining strategik tamoyillari ko'rib chiqiladi. Muallif davlat boshqaruvi samaradorligini o'lchash ko'rsatkichlari haqida ma'lum tushunchalar berish maqsadida indikatorlar va kompozit indekslar ko'rinishidagi aniq yo'nalishlarni, xususan, ishtirok etish, shaffoflik va hisobdorlik, qonun ustuvorligi va korrupsiyani idrok etish, elektron hukumatni rivojlantirishni belgilab o'tdi. Shu bilan birga, ushbu elementlarning amaliyotda samarali foydalanilganini baholash uchun muallif xalqaro reyting va indekslardagi, hususan Korruptsiyani idrok etish indeksi, Elektron hukumatni rivojlantirish indeksi, Qonun ustuvorligi indeksi va boshqalardagi O'zbekistonning o'rnini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Good governance; xalqaro reytinglar va indekslar; samaradorlik; islohotlar; qonun ustuvorligi; elektron hukumat tizimini rivojlantirish; korrupsiya; davlat fuqarolik xizmati.

Abstract. The article examines the strategic principles of the concept of good governance, expressed in a number of reform initiatives on the priority directions of Uzbekistan's development. In order to provide some understanding of the performance indicators of public administration, the author presents specific directions in the form of indicators and composite indices, in particular, participation, transparency and accountability, the rule of law and perception of corruption, the development of e-government. At the same time, in order to assess the effective use of these elements in practice, the author analyzes the position of Uzbekistan in international rankings and indices, in particular, the Index of perception of corruption, the Index of the development of electronic government, the Index of the rule of law, etc.

Keywords: Good governance; international ratings and indexes; efficiency; reforms; rule of law; development of electronic government system; corruption; public civil service.

В последние десятилетия вопрос оценки качества и эффективности государственного управления широко обсуждается среди научного сообщества и

международных экспертов, предпринимаются множество инициатив по измерению эффективности государственного управления. Тем не менее, вопрос измерения и оценки уровня достижения стандартов остается не до конца изученным. Чтобы определить, насколько эффективно правительства решают различные политические и социально-экономические проблемы, ученые обращаются к статистическим данным и результатам исследований, проводимые на регулярной основе экспертами международных и неправительственных организаций. Для того чтобы дать некоторое представление о показателях измерения эффективности правительства, мы выделили специфические области в виде показателей и сводных индексов: верховенство закона; уровень демократии; развитие электронного правительства; восприятие коррупции; индекс человеческого развития и др. В совокупности эти показатели определяют административные характеристики, которые могут повлиять на эффективность государственного управления.

Прежде чем прийти к такому выводу, мы изучили теорию концепции эффективного управления (good governance), проанализировали ее ключевые принципы, а затем обосновали причинно-следственную связь между принципами. На наш взгляд, детальное изучение показателей концепции good governance позволяет систематизировать их по уровню управляемости и степени значимости, а также оценить их с одной интуитивной позиции. Итак, количественные показатели концепции включают в себя следующий комплекс базовых механизмов: участие, прозрачность, подотчетность, эффективность и качество регулирования, инклюзивность и оперативность, ориентированность на консенсус, верховенство закона (контроль коррупции).

Рис.1. Принципы Good Governance.

Стратегические принципы концепции нашли свое отражение в ряде реформаторских инициатив по приоритетным направлениям развития Узбекистана, в частности, в «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 гг.» [1], в рамках

которой разработана Концепция Административной реформы по приоритетным задачам совершенствования системы государственного и общественного строительства. За этим последовали новые реформаторские инициативы, закрепленные «Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг.», определившая новые задачи в совершенствовании системы государственного управления: создание компактной, профессиональной, справедливой и высокоэффективной системы государственного управления, сокращение административного аппарата и оптимизация рабочих процессов[2]. В целях обеспечения целостности и преемственности реформ и достижение всех целей, не утративших своей актуальности, определенных Стратегией развития, утверждена Стратегия «Узбекистан-2030», в которой воплощены 100 основных целей, стратегически сгруппированных в пять ключевых приоритетных областей[3]. Чтобы получить представление о том, насколько эффективно применяются механизмы good governance в государственных программах Узбекистана, ниже мы проведем полноценный функциональный анализ на всех уровнях управления.

Первая тенденция good governance проявилась в расширении участия граждан в принятии управленческих решений. Концепция предполагает предварительное обнародование правительством планируемых решений и выслушивание мнения общественности. Практика показывает, что даже содержательно разработанная государственная программа не будет совершенной, если в процессе ее разработки не будут участвовать различные слои общества. Участие граждан в принятии решений, их готовность к изменениям, общественное доверие к государству, обратной связи с ними, консультативные структуры и принципы «активного слушания» и «слышащего государства» составляют половину успеха реализации реформ. Такая система является предпосылкой для надлежащего управления. Однако до момента преобразовательных реформ в стране не существовала система консультирования в процессе принятия управленческих решений. Теперь, как заявил Президент в своем Послании Олий Мажлису: «мы делаем упор на практических результатах, человеческих интересах и еще раз на человеческих интересах как на основных целях наших реформ»[4] и, что «демократический метод государственного управления сегодня особенно востребован и созвучен проводимым в Узбекистане широкомасштабным реформам, прежде всего, принципу диалога с народом, и служит дальнейшему повышению эффективности государственной деятельности»[4,1]. Создание новой системы общения «Диалог с народом», направленная на обеспечение достойных условий для граждан, повышение их благосостояния и удовлетворение их запросов и основных потребностей, способствовало внедрению эффективных механизмов диалога с народом, укреплению доверия граждан к государственным органам и вовлечению их в процесс принятия управленческих решений. Сегодня через Виртуальные (pm.gov.uz.) и Народные приемные Президента[5], а также через официальные веб-сайты и электронные порталы министерств и ведомств граждане с легкостью могут выразить свое мнение по важным вопросам и получить интересующую их информацию. Помимо этого, порталы коллективных обращений «regulation.gov.uz» и «meningfikrim.uz» являются общей платформой для участия общественности и обсуждения нормативно-правовых документов и законопроектов, что, в свою очередь, способствовало повышению эффективности реализации и жизнеспособности принимаемых законов. Особого внимания заслуживает уникальная система работы «Махаллабай». Махалла является и останется важным элементом реализации программы реформ в стране. «Махалла должна быть мостом между народом и государством. Ее главная задача – всегда быть в курсе радостей и забот людей»[6] – отметил Президент. Глава государства призвал Парламент и государственных органов быть более активными: «Чтобы защитить интересы народа, вы должны в первую очередь разговаривать с людьми и лучше понимать их заботы, чаяния, жизненные проблемы и потребности» – отметил Шавкат Мирзиёев. Безусловно, такой формат деятельности правительства, направленный на организацию работы по махаллям, способствовал изучению и решению проблем в жизни каждого гражданина и обеспечению лояльности общества к власти. Примечательно, что внедрение новых систем «Диалог с народом» и работа по «Махаллабай» стали политической площадкой для продвижения идей и инициатив граждан. Отныне люди начали рассматривать государственные органы власти в позитивном свете как институты, защищающие их права и свободы. Новый механизм влияния на деятельность администрации установил постоянную связь между государством и обществом и сформировал активную гражданскую позицию в обществе, в результате которого был услышан каждый голос, и каждое решение сегодня принимается с учетом

мнения людей. Ярким примером тому является тот факт, что миллионы граждан активно участвовали во всенародном обсуждении проекта Конституции на портале «Это моя Конституция», в ходе которого было рассмотрено более 220 тыс. предложений и с учетом результатов обсуждения подготовлена итоговая редакция проекта Конституции. В целом такой подход полностью соответствует модельным целям концепции good governance.

Вторая тенденция good governance проявилась в осуществлении власти, особенно с точки зрения обеспечения прозрачности и подотчетности правительства. Создание открытого и подотчетного типа взаимодействия в рамках эффективного управления является необходимым проводником прямого и обратного взаимодействия государства и общества. Данная специфика отражена в следующих нормативных документах: Во-первых, внедрена новая система «Дорожная карта» для контроля реализации государственных программ, что повысила ответственность государственных органов. Во-вторых, приняты Законы «О государственных закупках»[7] и «Об общественном контроле»[8], которые обеспечивают прозрачность государственных закупок и конкуренцию субъектов предпринимательства, а также эффективный механизм соблюдения законодательства гражданским обществом и государственными органами. В-третьих, запущен портал «Открытый бюджет» (openbudget.uz)[9], с помощью которого осуществляется общественный контроль за целевым распределением бюджетных расходов. Граждане получают информацию о нарушениях бюджетного законодательства и вносят свои предложения по совершенствованию системы государственного бюджета. В-четвертых, по Указу Президента «О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля»[10] утвержден Перечень социально значимой информации, подлежащей размещению в качестве открытых данных всеми органами государственной власти. Одновременно внедрена рейтинговая система оценки открытости данных – «Индекс открытости»[11], результаты которого оцениваются по шкале от «0» до «100» баллов, затем делятся на категории «зелёную», «жёлтую» и «красную» и размещаются на платформе «index.anticorruption.uz». В-пятых, повышается прозрачность СМИ, при этом увеличивается число и потенциал блоггеров. Если раньше блоггеры считались обузой для правительства, то сегодня они являются неотъемлемой частью гражданского общества. Помимо этого, сегодня граждане особенно активны в социальных сетях. Наиболее используемыми платформами являются Telegram, Facebook и Instagram, где активно обсуждаются как международные вопросы, так и вопросы, связанные с проводимыми реформами в стране, что, в свою очередь, помогает собирать отзывы и отслеживать восприятие людьми новых реформ и мер. В целом, реформы в области обеспечения открытости правительства заложили основу для обеспечения необходимого условия для эффективного управления.

Третья тенденция good governance проявилась в совершенствовании системы «Электронного правительства» и в предоставлении населению качественных государственных услуг. Качество государственных услуг является важным показателем эффективности управления, а внедрение передовых ИКТ во все отрасли управления является мощным инструментом повышения эффективности предоставления государственных услуг. Переход к системе ЭП и электронных сервисов имеет особое значение в управлении государством. Соответственно, ускорение внедрения цифровых технологий на всех уровнях управления играет важную роль в политике развития Узбекистана. Такая система обеспечивает открытость деятельности органов власти,

расширяет электронное общение между государством и народом, создает условия для расширения участия граждан, преобразует государственные услуги, повышая доступность и удобство использования, а также усиливает борьбу с коррупцией. Вступление в силу Закона «Об электронном правительстве»[12] в 2016 г. придало новый импульс развитию коммуникационной среды. Данный нормативно-правовой документ обеспечил прочную основу для дальнейшего углубления реформы системы государственного управления, расширения последовательного внедрения и использования современных ИКТ в управлении и совершенствования системы ЭП. Указом Президента Единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одного окна» преобразованы в Центры государственных услуг для обслуживания не только субъектов предпринимательства, но и граждан[13]. Сегодня Единый портал предоставляет почти 500 видов услуг по 18 направлениям[14], наиболее востребованными из них являются: выдача сертификата электронной подписи и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), прием детей в дошкольные образовательные учреждения, регистрация граждан в накопительной пенсионной системе, регистрация субъектов предпринимательства. Граждане получают государственные услуги из любой точки республики, независимо от места жительства. В результате, стало намного проще получать лицензию, заказать услуги, подавать документы в различные ведомства, оплачивать коммунальные услуги, не теряя времени в очередях. Словом, если раньше граждане страдали от различных неформальных платежей, то сегодня, благодаря снижению человеческого фактора при предоставлении госуслуг, подобные проблемы постепенно решаются. Например, на сайте «my.gov.uz», на котором представлена полная информация по вопросам платежной системы, есть удобный калькулятор ставок, позволяющий проверить, сколько платить, правильно ли выставлены счета и т.д.. Данная система бесконтактного взаимодействия с государственными служащими однозначно упростила процедуры и условия предоставления онлайн-услуг, позволила гражданам оперативно получать государственные услуги, облегчила повседневную их жизнь, а также существенно снизила риск коррупции, бюрократических препон и волокиты в государственном секторе. Далее, в рамках Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030»[15] были приняты меры по широкому внедрению современных IT-технологий во все отрасли управления, повышению цифровой грамотности государственных служащих, развитию электронного документооборота посредством единой системы «ijro.gov.uz», а также был запущен Единый центр хранения и обработки данных системы ЭП, который позволяет сэкономить расходы государственных органов на хранении данных и технической поддержке и повысит качество предоставляемых населению услуг[16]. Кроме того, отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры цифровой связи, основной целью которой является обеспечение безопасного, доступного и качественного Интернета для всех граждан, включая все социальные объекты (школы, университеты, больницы, медицинские центры и т.д.). По данным Datareportal Digital 2023, на начало 2023 года в Узбекистане насчитывалось 26,74 млн интернет-пользователей, при этом проникновение интернета составляло 76,6% от общей численности населения[17]. Это яркий показатель того, что на сегодняшний день охват Интернетом по всей стране неуклонно увеличивается, а цифровой разрыв между городами и селами сокращается. Национальный план Электронного управления можно интерпретировать как направление good governance «минимальное правительство, эффективное управление».

Четвертая тенденция good governance проявилась в стремлении правительства усилить уважение к закону и борьбу с коррупцией. Для устойчивого развития и справедливого управления крайне важно обеспечение верховенства закона и искоренение коррупции во всех секторах управления. Справедливая правовая база должна применяться объективно и обеспечивать полную защиту и соблюдение прав и свобод человека, особенно права меньшинств. Беспристрастное исполнение законов требует независимой и самостоятельной судебной власти. Страны, придерживающиеся этого принципа, имеют более высокий уровень роста и инвестиций благодаря защите прав собственности. Итак, первые реформы были реализованы после принятия Указа Президента «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан»[18], в частности, были приняты радикальные меры по коренному реформированию судебной системы и борьбе с коррупцией. В феврале 2017 г. Президент издал Указ, в соответствии с которым был введен комплекс судебных реформ, направленных на обеспечение подлинной независимости судебной власти, расширение полномочий судов, демократизацию и совершенствование судебной системы[19]. Внедрение в правовую систему принципа «один суд – одна инстанция» послужило обеспечению справедливости, законности и стабильности судебных решений[20]. Кроме того, кардинально пересмотрены система предотвращения пыток в сфере уголовного правосудия[21], оперативного расследования и механизмы правоприменения и натурализации. Более того, Новая Конституция, принятая путем всенародного голосования на референдуме, является важным концептуальным документом, обеспечивающим последовательность и преемственность проводимых реформ в стране. «Конституционная реформа — это реальный шанс улучшить контроль над госаппаратом и внедрить механизмы справедливости и верховенства закона в госуправление»[22] – считает профессор Иса Хамедов. Действительно, обновленная Конституция еще больше усилила обязательства государства перед обществом по защите социальных интересов и гражданских свобод. Самое главное в Основном законе прочно укрепились принципы «человек-общество-государство» и «Узбекистан – социальное государство». Одновременно проводится системная работа в сфере противодействия коррупции. В январе 2017 года вступил в силу Закон «О противодействии коррупции»[23], где закреплены основные принципы борьбы с коррупцией и важные аспекты государственной политики в этом отношении. В 2020 г. по Указу Президента «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан»[24] создано Агентство по противодействию коррупции. Агентство является специально уполномоченным государственным органом по формированию и реализации государственной политики по предотвращению и борьбе с коррупцией. На сегодняшний день Агентством разработан ряд электронных программ и проектов, позволяющих провести углубленный анализ существующих факторов коррупции во всех министерствах и ведомствах: платформа «e-antikor» оценивает антикоррупционную деятельность государственных органов и организаций, «Индекс открытости» оценивает прозрачность деятельности государственных органов. Кроме того, Агентство работает над платформой «e-antibody», позволяющей оценивать антикоррупционную деятельность госорганов и осуществлять мониторинг социальных сетей с помощью искусственного интеллекта[25]. Представляется что, в ходе реализации реформ в сфере обеспечения верховенства закона и борьбе с коррупцией сформирована законодательная база, усилена независимость судебной

власти, повысился авторитет Суда, введена система назначения судьи, принята новая редакция Конституции, создано Агентство по противодействию коррупции и проведен огромный массив мероприятий по антикоррупционному обучению. Ряд законов, указов и постановлений, принятых в этом направлении, свидетельствуют о широком масштабе проводимых реформ и служат прочной основой для надлежащего управления.

Пятая тенденция good governance проявилась в реализации реформы государственной службы, которую нельзя рассматривать отдельно, а следует проводить вместе с административными реформами. Важнейшие шаги по реформированию государственной службы в Узбекистане были предприняты после принятия Указа Президента «О мерах по кардинальному совершенствованию кадровой политики и системы государственной гражданской службы в Республике Узбекистан», в соответствии с которым создано Агентство развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан. Основными задачами Агентства являются оценка эффективности деятельности государственных служащих, изучение общественного мнения и формирование открытого рейтинга руководителей государственных органов и организации. Кроме того, на основе принципа меритократии сформирован прозрачный механизм отбора кандидатов на государственную гражданскую службу, обеспечивший равный доступ и возможность продвижения по службе на основе профессиональных качеств и особых заслуг[26]. На сегодняшний день Агентство запустило единый портал вакантных должностей государственных служащих «vacancy.argos.uz», через которого документы подаются в электронном виде, что сводит к минимуму человеческий фактор при приеме кандидатов на госслужбу. Отныне поступление на государственную гражданскую службу осуществляется на основе открытой и прозрачной системы. В августе 2022 г. вступил в силу Закон «О государственной гражданской службе», отвечающий современным требованиям и нормам. Данный правовой акт окончательно определил законодательные рамки структуры государственной службы и установил основные принципы института. В частности, категории и группы должностей, правовой статус, квалификационные требования к должностям; порядок и условия поступления на государственную службу и должностного роста[27]. В соответствии со статьей 36 данного Закона утверждена методика оценки деятельности государственных служащих по важнейшим показателям эффективности[28]. Принципы оценки эффективности основаны на принципах, установленных в статье 5 настоящего Закона. Оценка эффективности работы государственных служащих осуществляется на различных этапах их профессиональной деятельности, в том числе при поступлении на государственную службу, при продлении контракта, при переводе на другую должность или при прохождении аттестации. Результаты оценки определяют предлагаемые стимулы, например, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты. В целом, можно сказать, что реформирование государственной службы значительно продвинулось вперед по сравнению с тем, что было раньше. Однако, оно все еще остается не до конца завершенным. Поскольку реформа государственной службы, как и любое развитие государственного сектора и других сфер, требует определенного времени и системного подхода, учитывающего множество различных факторов.

Таким образом, анализируя ход реализации административных реформ в Узбекистане, нетрудно увидеть, что все перечисленные мероприятия, направленные на развитие страны, по отдельности отражают основные компоненты «Good Governance», такими как участие, прозрачность и подотчетность, верховенство закона, права человека,

социальное равенство, борьба с коррупцией и другие. Эффективность применения этих элементов в государственном управлении оценивается с помощью индикаторов измерения уровня достижения стандартов, разработанные различными научно-исследовательскими институтами.

Рис. 2. Международный рейтинг открытых данных за 2022 г. Международный рейтинг открытых данных (ODIN) оценивает охват и открытость официальной статистики 195 стран для выявления пробелов, продвижения политики открытых данных, улучшения доступа и поощрения диалога между национальными статистическими управлениями и пользователями данных. Как видно из Рисунка 3 в международном реестре открытых данных за 2022 год Узбекистан занял 30-е место, набрав 70 баллов из 100[29]. Все эти достижения являются высоким показателем нашей открытой и эффективной государственной политики.

международном реестре открытых данных за 2022 год Узбекистан занял 30-е место, набрав 70 баллов из 100[29]. Все эти достижения являются высоким показателем нашей открытой и эффективной государственной политики.

Рис. 3. Индекс развития электронного правительства за 2022 г. Индекс развития электронного правительства (E-Government Development Index) оценивает инфраструктуру, уровень цифровой грамотности государственных служащих и граждан, а также состояние развития и степень готовности стран к внедрению и использованию электронных услуг. В данном международном рейтинге Индекса развития электронного правительства ООН Узбекистан занял 69-е место среди 193 стран[30], значительно улучшив свои позиции по сравнению с предыдущими годами. Эти ключевые статистические данные дают отличный обзор состояния реализации в стране стратегии «Цифровой Узбекистан-2030».

электронного правительства ООН Узбекистан занял 69-е место среди 193 стран[30], значительно улучшив свои позиции по сравнению с предыдущими годами. Эти ключевые статистические данные дают отличный обзор состояния реализации в стране стратегии «Цифровой Узбекистан-2030».

Рис.4. Общий показатель верховенства закона Узбекистана за период, 2015–2022 гг. Индекс верховенства закона (The Rule of Law Index) является ведущим мировым источником исходных данных для лучшего понимания сущности и определения принципов верховенства закона и для измерения и осознания его значимости для социально-экономического и политического развития. В Индексе за 2022 год Узбекистан занял 78-е место среди 140 стран с общим количеством 50 баллов[31].

политического развития. В Индексе за 2022 год Узбекистан занял 78-е место среди 140 стран с общим количеством 50 баллов[31].

EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA

UZBEKISTAN

Score

31/100

[What does the CPI score mean?](#)

Rank

126/180

Score change

+3 since 2021

Score changes 2012 - 2022

Share how your country is doing

Рис. 5. Индекс восприятия коррупции за 2022 г. Индекс ранжирует 180 стран и территорий и оценивает по шкале от 0 (самый высокий) до 100 (наименьший) баллов по степени коррумпированности государственного сектора[32]. Организация ежегодно публикует результаты исследований, содержащие всесторонний

анализ и мониторинг коррупции в государственном секторе в изучаемых странах. Результаты анализа представляют собой систему рейтинговых показателей, определяющих позицию страны и количество баллов, набранных в рамках исследования, что позволяет отслеживать тенденцию восприятия коррупции. В отчете за 2022 год Узбекистан занял 126 место среди 180 стран, поднявшись на 14 позиций в рейтинге[33].

В ходе исследования выяснилось, что индексы в совокупности и в разбивке показывают в каком состоянии находятся аспекты управления по определенным шкалам, какие улучшились и какие нуждаются в улучшении. Результаты индексов побуждают стран сосредоточиться и принять соответствующие меры по улучшению уязвимых аспектов управления. Из этого следует, чем эффективнее государственное управление, тем лучше показатели страны в международных рейтингах и индексах. Это означает, что центральное место в управлении занимают вопросы формирования эффективных процедур управления на всех уровнях. Для достижения эффективного функционирования государственного управления правительство должно продолжать работать над идеалами, которые приведут к инклюзивному и устойчивому развитию страны. Для увеличения вероятности достижения этих целей целесообразно изучить:

Во-первых, рассмотреть возможные инструменты реализации реформ и наилучшие пути применения. Изучение опыта зарубежных стран в этом направлении и сравнительный анализ с нашей практикой управления позволит переосмыслить, что нам еще предстоит перестроить, от чего отказаться, а что следует взять на вооружение.

Во-вторых, проанализировать подходы и определить механизмы, которые оказались наиболее эффективными за последние пять лет.

В-третьих, остановиться на подходах, которые используются и дают хорошие результаты по сей день.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 07.02.2017 г. № УП-4947, <https://lex.uz/ru/docs/3107042> (Дата обращения: 01.08.2023г.)
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60, <https://lex.uz/ru/docs/5841077>(Дата обращения: 01.08.2023г.)
3. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158, <https://lex.uz/ru/docs/6600404>(Дата обращения: 17.09.2023г.)
4. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана, Ташкент, 23 декабрь 2017г
5. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.12.2016 г. № УП-4904, <https://lex.uz/docs/3089928>
6. <https://president.uz/ru/lists/view/409>

7. Закон «О государственных закупках» РУз., от 09.04.2018 г. № ЗРУ-472, <https://lex.uz/docs/3648311>
8. Закон «Об общественном контроле» РУз., от 12.04.2018 г. № ЗРУ-474, <https://lex.uz/uz/docs/3679099>
9. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 22.08.2018 г. № ПП-3917, <https://lex.uz/ru/docs/3879207>
10. Указ Президента Республики Узбекистан, от 16.06.2021 г. № УП-6247, <https://lex.uz/docs/5459053>
11. Указ Президента Республики Узбекистан, от 14.06.2022 г. № УП-154, <https://lex.uz/ru/docs/6066514>
12. Закон «Об электронном правительстве» РУз, от 09.12.2015 г. № ЗРУ-395, <https://lex.uz/docs/2833855>
13. Указ Президента Республики Узбекистан, от 12.12.2017 г. № УП-5278, <https://lex.uz/docs/3454458>
14. <https://e-gov.uz/en/cases/the-number-of-e-services-for-entrepreneurs-on-mygovuz-exceeded-200-133>
15. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079, <https://lex.uz/docs/5031048>
16. <https://president.uz/ru/lists/view/5463>
17. Datareportal Digital 2023, <https://datareportal.com/reports/digital-2023-uzbekistan>
18. Указ Президента Республики Узбекистан, от 21.10.2016 г. № УП-4850, <https://lex.uz/docs/3050494>
19. Указ Президента Республики Узбекистан, от 21.02.2017 г. № УП-4966, <https://lex.uz/docs/3121085>
20. Указ Президента Республики Узбекистан, от 24.07.2020 г. № УП-6034, <https://lex.uz/ru/docs/4910841>
21. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 26.06.2021 г. № ПП-5163, <https://lex.uz/docs/5475610>
22. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/06/09/constitution/>
23. Закон «О противодействии коррупции» РУз, от 03.01.2017 г. № ЗРУ-419, <https://lex.uz/docs/3088013>
24. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 29.06.2020 г. № ПП-4761, <https://lex.uz/docs/4875795>
25. <https://anticorruption.uz>
26. Указ Президента Республики Узбекистан, от 03.10.2019 г. № УП-5843, <https://lex.uz/docs/4549993>
27. Закон «О государственной гражданской службе» РУз, от 08.08.2022 г. № ЗРУ-788, <https://lex.uz/docs/6146009>
28. Приказ директора Агентства развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан, зарегистрировано 28.12.2022 г., рег. номер 3407, <https://lex.uz/ru/docs/6329831>
29. <https://odin.opendatawatch.com/Report/countryProfileUpdated/UZB?year=2022>
30. UN E-Government Survey 2022, <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/data-center>

31. World Justice Project Rule of Law Index, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2022/Uzbekistan/>
32. Transparency International, Corruption Perceptions Index, [https://www.transparency.org/\(Дата обращения: 15.02.2023\)](https://www.transparency.org/(Дата_обращения: 15.02.2023))
33. Transparency International, <https://www.transparency.org/en/countries/uzbekistan>